

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ОТЕПБЕРГЕНОВ Aydos Janabaevich

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Nukus filiali Yoshlar masalalari, ma'naviy-ma'rifiy
ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954995>*

DUBLYAJ SAN'ATIDA AKTYORLIK MAHORATI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekiston dublyaj san'ati haqida so'z boradi. Qoraqalpog'istondagi ilk dublyaj qadamlari va hozirgi kundagi dublyaj san'atida tariyxiy voqealar haqida yoritiladi. Qoraqalpoq dublyaj san'atining paydo bo'lishi va hozirgi kundagi tarraqiyoti haqida ma'lumotlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Dublyaj, O'zbek dublyaj san'ati, ovoz rejissori, dublyaj rejissori, qoraqalpoq dublyaj aktyorlari, dublyaj aktyori.

ОТЕПБЕРГЕНОВ Aydos Janabaevich

*Uzbek State Institute of Arts and culture
Nukus branch Youth Issues, spiritual and educational
deputy director of works*

ACTING SKILLS IN THE ART OF DUBBING

ANNOTATION

This article will talk about the dubbing art of Uzbekistan. The first dubbing steps in Karakalpakstan and the current art of dubbing cover historical events. Information is analyzed about the emergence and present-day expansion of the art of Karakalpak dubbing.

Keywords: dubbing, Uzbek dubbing Art, voice director, dubbing director, Karakalpak dubbing actors, dubbing actor.

ОТЕПБЕРГЕНОВ Айдос Джанабаевич

*Государственный институт искусства и культуры Узбекистана
Нукусский филиал Вопросы молодежи, духовно-просветительские
заместитель директора по делам*

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО В ИСКУССТВЕ ДУБЛЯЖА

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь пойдет об искусстве дубляжа Узбекистана. Освещаются первые шаги дубляжа в Каракалпакстане и исторические события в современном искусстве дубляжа. Анализируются данные о возникновении и современном развитии Каракалпакского искусства дубляжа.

Ключевые слова: дубляж, узбекское искусство дубляжа, звукорежиссер, режиссер дубляжа, каракалпакские актеры дубляжа, актер дубляжа.

O'zbekiston dublyaj san'ati o'zining bepayon ravnaq yo'lini bosib o'tganligi bugungi kunda hech kimga sir emas. O'zbek dublyaj san'ati degan paytda birinchi ko'z oldimizga o'z tarixini yaratgan mo'tabar ustoz san'atkorlar X.Umarov, O.Yunusov, Sh.Burxonov, N.Rahimov, R.Hamroyev, va L.Sarimsoqova ijodlarida ustozlar maktabi muhim rol o'ynagan. Shu bilan birga xalq olqishiga sazovor bo'lgan. Ular dublyaj san'ati maktabidan bahra olib, bu sohada yetuk san'atkorlar bo'lib tanildilar. Ulardan boshqa keyin, dublyaj san'atida yetishib chiqqan aktyorlardan ovozlari hammaga ma'lum. Bugungi kunda bu dublyaj aktyorlari "dublyaj qirol" degan nomga sazovor bo'lishdi. H. Umarov, R. Hamroyev, T. Tojiyev, SH. Burxonov, O. Luqmonova, M. Rahimova, Y. Ahmedov, O. Yunusov, H.Nurmatov, O.Bakirova, R. Ahmedova kabi aktyorlar qiziqarli badiiy tiliga ega va ular har qanday asarga milliy ruh berishadi. Ularning birinchi fazilati shirali ovozi va ravon nutqi bo'lsa, tomoshabinni ham kinodagi hayotga olib kirib keta olishi, shu muhitda bir oz bo'lsa-da hayoliy yashashga majbur qilishlarini guvohi bo'lamiz. Obrazlar haqqoniyligini erkin va samimiy tarzda saqlay olishlari, tabiiy ijro o'z ishonch kuchiga ega [1].

Nomi keltirilgan buyuk ustoz dublyaj aktyorlarida tomoshabinni hayajonga katarsisga sola bilish hususiyati kuchli bo'lgan.

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti o'qituvchisi san'atshunoslik fanlari namzodi professor F.Fayzieva tamonidan o'zbek dublyaji san'atini o'rganish borasida juda ko'plab ilmiy amaliy izlanishlar olib borgan va o'quv qo'llanma yaratgan. San'at oliygohlari uchun bu o'quv qo'llanma san'atga eltuvchi bir xarita misoli xizmat qilib kelmoqda. Bundan tashqari har yili televideniye rejissyorligi, aktyorlik mahorati va shu kabi ko'plab yo'nalishlar bo'yicha magstrantlar o'z ilmiy magstrlik dissertatsiyalarida dublyaj san'ati bo'yicha o'z dissertatsiyalarini ximoya qilishmoqda. Bu respublikda dublyaj san'atini to'qtab qolmaganligini belgisi.

Hozirgi barcha DUK va Davlat ovoz yozish studiyalarda amaliy dublyaj ishlari olib borilmoqda. Kundan kunga bu san'at turning rivojlanish bosqichlari davom etmoqda [2].

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filialida 2010-yilda Kino, televideniya va radio rejissyorligi yo'nalishi bo'yicha bakalavr bosqichi ochilib, bir qator yosh rejissyorlarga taniqli kino rejissyor B.Nizamatdinov rejissyorlik sirlarini o'rgata boshlaydi. 2012-yilda Kino, televideniya va radio ovoz rejissyorligi mutaxassisligi ochiladi va filial dargoxida dublyaj san'ati yani Qoraqalpog'istonda to'xtab qolgan dublyaj san'ati o'z bekatidan siljishni boshlaydi [3].

Qoraqalpog'istonda ilk dublyaj ishlari 1970-yili 1-aprel oyidan ish boshlagan Qoraqalpog'istonda 4 ta qoraqalpog' tiliga dublyaj qilish reja qilingan bo'lsa, Qoraqalpog' teleradiokompaniyasida 2013-yilning 1-iyunidan, birinchi dublyaj studiyasi o'z faoliyatini boshlab Respublikadagi kichik teletomoshabinlar uchun multfilmlarni Qoraqalpog' tilida ko'rish imkoniyatini sovg'a qildi. 2014 yilda esa ikkinchi dublyaj studiyasi ishga tushadi, kino-telefilmlar Qoraqalpog' tiliga dublyaj qilina boshlandi.

Badiiy asar xalq fikrining o'ziga xos ifodasini o'zida mujassamlab, u hayot haqidagi tushunchalarni boyitadi, chuqur emotsiyalar uyg'otadi. Uning boshqa asarlardan farqi ham shundaki undagi g'oya hayotiydir. Badiiy asar spetsifik xususiyatlari va shakliga ko'ra boshqa asarlardan farq qilganidek, badiiy tarjima ham asardagi adabiy estetik komponentlarni mukammal aks ettirilishi bilan ajralib turadi. Badiiy tarjimon, ikkala xalq tilining leksik boyligini puxta egallagan bo'lsa oson tushuniladi. Tarjimon tildagi so'z nozikliklarini bilishi lozim. O'z o'rnida qo'llanilgan boshqa tildagi mazmun shaklini hal etishi, yangi originali bilan bir xil adabiy asarni taqdim etishiga ko'mak beradi. Badiiy tarjimada, tarjimon so'z boyligi muhim rol o'ynaydi. Tarjimon ijodiy salohiyati kuchli bo'lsa, qo'lidagi asarni his etolsa obrazlilik, kinoya va so'z o'yinlarini o'z o'rnida qo'llay oladi. Tarjimashunos olim shunday fikr bildiradi: Tarjimon voqelikni asarda ko'rsatilgani darajasida bilsagina badiiy chin, haqqoniy tarjima yarata oladi.

Rejissyor film dublyaji ustida ish olib borar ekan avvalo uning janrli xususiyatlarini, hodisalar rivojlanishida avtor intonatsiyasi, personajlar va muhitni o'rganishi lozim. Bu rejissyor uchun aktyor tanlashga yordam beradi. Rejissyor dublyaj qilinayotgan film postanovkasi rejissyori fikrini tushungan holda, obrazlar psixologiyasi mohiyati, ularning xarakteri, hissiyotlarini to'g'ri baholashi filmni o'zga tilda ham, birinchi tildagi nusxasidek jaranglashiga ko'mak beradi. Bir so'z bilan dublyaj rejissyori filmga boshqa tilda hayot bag'ishlaydi [4].

Rejissyor dunyoqarashi va uning badiiy madaniyati, filmni idrok etishda g'oyaviy badiiy fikrni talqin etishda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri tanlangan har bir aktyor film muvaffaqiyatiga hissa qo'shadi. Kino rejissyori aktyor bilan qanday ishlasa, dublyaj rejissyori ham xuddi shunday faoliyat olib boradi. Asosiy farq dublyaj aktyoridan harakatsiz, ovoz orqali obraz yaratishi talab etiladi. Aktyorni meyorga solib turishi, emotsiyasini tahlil qilish, hayotiy haqqoniylikni ifodalanishi rejissyor mahoratiga ham bog'liq.

Badiiy filmda aktyor mahorati eng asosiy komponentlardan biri hisoblangani kabi, dublyajda ham aynan aktyor yetakchi vazifalardan biriga ega.

Aktyor bergan ovoz to'laqonli ifodalanishi filmning xarakteri va janriga mosligi ham muhim zanjir bo'lagini mustahkamlaydi. Biroq har qanday tajribali aktyor ham dublyajda bevosita faoliyat yuritib keta olmaydi. Dublyaj spetsifikasi hamma aktyorga ham to'g'ri kelavermaydi.

Dublyaj aktyori bo'lish uchun yillar davomida mashq qilib mahorat cho'qqisiga chiqish mumkin. Albatta dublyaj talablaridan kelib chiqqan holda, birinchi e'tibor qaratiladigan narsa ovoz, talaffuzning tozaligi, nutq ravonligi va shevadan istesno bo'lishi kerak. Shuningdek dublyajning o'ziga xosligi shundan iboratki, u har qanday aktyor tilini charxlaydi.

Qoraqalpog'istonda hozirgi kunda dublyaj soxasida ish faoliyatini olib borayotgan ijodkorlar: rejissyor Polat Baltabaev redaktor Gulnaz Qudaybergenova, Dublyajda ovoz rejissyorligi ham zarur o'rinda bo'lib ulardan, Davron Abdimov, Manas Abdreymovlar ko'zga ko'ringan o'z soxasining ustalari hisoblanadi. Dublyaj aktyorlaridan barchaga ustoz Bazarbay Nazarimbetov, Elmurat Esemuratov, Roza Piyazova, Pazil Tolegenov, Altinay Berdiyeva, Aziz Nazarimbetovlar yoshlardan Injayim Komekbaeva, Dawran Abdimov, Dastan Baymurzaev, va boshqa ko'plab professional aktyor va aktrisalar ish faoliyatida o'zlarini ko'rsatib kelmoqda.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. F.Fayzieva. Dublyaj san'ati asoslari. O'quv qo'llanma. 2018-Toshkent.
2. Nuraliev D. "Dublyaj san'atida ovoz rejisyorligi mahorati muomolari" magstrlik dissertatsiyasi. Tashkent 2018.
3. Abdreymov, M. B. (2020). QORAQOLPOQ KINEMATOGRAFIYASIGA NAZAR: "TANKA" FILMI MISOLIDA. *Интернаука*, (16-4), 49-50.
4. Bekpolatovich, A. M. Specific Features of Sound Directing in Karakalpak National Cinema. *International Journal on Integrated Education*, 4(9), 103-108.
5. БЕКПОЛАТОВИЧ, М. А. Ways of Formation of Karakalpakfilm in the Pre-Independence Years. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(4), 13.
6. Абдреймов, М. Б. (2021). ҚОРАҚАЛПОҚ КИНЕМАТОГРАФИЯСИДА ОВОЗ РЕЖИССЁРЛИГИ МУАММОЛАРИ. *Oriental Art and Culture*, (8), 22-25.
- 7 Embergenovich, K. J. (2021). The Representative of the Karakalpak Theater. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(11), 7207-7213.
8. Abdreymov, M. B. (2021). QORAQALPOQ ZAMONAVIY MILLIY KINODAGI IZLANISHLAR XARAКТЕРИ. *Oriental Art and Culture*, 2(4), 44-49

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz